

Anthropologie

Zeitschrift für Medizinethnologie • Journal of Medical Anthropology

hrsg. von/edited by: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM

**Objekte
sammeln,
sehen und
deuten.
Die Sprache
der Objekte**

Zum Titelbild/Front picture *Curare* 35(2012)4:

Der Basler Kinderarzt und Ethnomediziner Werner H. Stöcklin (1932–2012) war auch ein passionierter Maler. Vor allem ließ er sich von seinen Begegnungen als Tropenarzt in Papua-Neuguinea inspirieren, hier sein Portrait des berühmten Abelam-Malers Waiwu aus dem Dorf Kalabu.

The Abelam-artist Waiwu, painted by Werner H. Stöcklin (1932–2012), pediatricist from Basel, Switzerland, working as medical officer in the 1960s in the Sepik region, Papua-New Guinea.

Die letzten Hefte:

Curare 35(2012)1+2: Kultur, Medizin und Psychologie im „Triolog“ III. AGEM 1970–2010 und Transkulturelle Psychiatrie: Rückblicke und Ausblicke V, hrsg./ed. EKKEHARD SCHRÖDER

Curare 35(2012)3: „Wa(h)re Medizin. Zur Authentizität und Kommodifizierung von Gesundheit und Heilung“, Schwerpunktheft/Special Issue, hrsg./ed.: GABRIELE ALEX, BETTINA BEER & BERNHARD HADOLT

Die nächsten Hefte:

Curare 36(2013)1 Diskurse um Körpermodifikationen

Curare 36(2013)2 zur Ethnobotanik und Ethnopharmakologie

Curare 36(2013)3 zu Themen aus der Transkulturellen Psychologie

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – www.agem-ethnomedizin.de – AGEM, Herausgeber der *Curare*, Zeitschrift für Medizinethnologie • *Curare*, Journal of Medical Anthropology (gegründet/founded 1978)

Die Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) hat als rechtsfähiger Verein ihren Sitz in Hamburg und ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern und die Wissenschaft fördernden Personen und Einrichtungen, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Sie bezweckt die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der Medizin einschließlich der Medizinhistorie, der Humanbiologie, Pharmakologie und Botanik und angrenzender Naturwissenschaften einerseits und den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften andererseits, insbesondere der Ethnologie, Kulturanthropologie, Soziologie, Psychologie und Volkskunde mit dem Ziel, das Studium der Volksmedizin, aber auch der Humanökologie und Medizin-Soziologie zu intensivieren. Insbesondere soll sie als Herausgeber einer ethnomedizinischen Zeitschrift dieses Ziel fördern, sowie durch regelmäßige Fachtagungen und durch die Sammlung themenbezogenen Schrifttums die wissenschaftliche Diskussionsebene verbreitern. (Auszug der Satzung von 1970)

**Zeitschrift für Medizinethnologie
Journal of Medical Anthropology**
Herausgeber im Auftrag der / Editor-in-chief on behalf of:

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM
Ekkehard Schröder (auch V.i.S.d.P.) mit

Herausgebersteam / Editorial Board Vol. 33(2010) - 35(2012):

Gabriele Alex (Tübingen) gabriele.alex@uni-tuebingen.de // Hans-Jörg Assion (Dortmund) hans-joerg.assion@wkp-lwl.org // Ruth Kutalek (Wien) ruth.kutalek@meduniwien.ac.at // Bernd Rieken (Wien) bernd.rieken@univie.ac.at // Kristina Tiedje (Lyon) kristina@tiedje.com

Geschäftsadresse / office AGEM: AGEM-Curare

c/o E. Schröder, Spindelstr. 3, 14482 Potsdam, Germany
e-mail: ee.schroeder@t-online.de, Fax: +49-[0]331-704 46 82

Beirat/Advisory Board: Katarina Greifeld (Frankfurt) // Michael Heinrich (London) // Mihály Hoppál (Budapest) // Sushrut Jadhav (London) // Annette Leibling (Montreal, CAN) // Danuta Penkala-Gawęcka (Poznań) // Armin Prinz (Wien) // Hannes Stubbe (Köln)

Begründet von/Founding Editors: Beatrix Pfeleiderer (Hamburg) – Gerhard Rudnitzki (Heidelberg) – Wulf Schiefenhövel (Andechs) – Ekkehard Schröder (Potsdam)

Ehrenbeirat/Honorary Editors: Hans-Jochen Diesfeld (Starnberg) – Horst H. Figge (Freiburg) – Dieter H. Frießem (Stuttgart) – Wolfgang G. Jilek (Vancouver) – Guy Mazars (Strasbourg)

IMPRESSUM 34(2011)4**Verlag und Vertrieb / Publishing House:**

VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Amand Aglaster
Postfach 11 03 68 • 10833 Berlin, Germany
Tel. +49-[0]30-251 04 15 • Fax: +49-[0]30-251 11 36
e-mail: info@vwb-verlag.com
<http://www.vwb-verlag.com>

Bezug / Supply:

Der Bezug der *Curare* ist im Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) enthalten. Einzelne Hefte können beim VWB-Verlag bezogen werden // *Curare* is included in a regular membership of AGEM. Single copies can be ordered at VWB-Verlag.

Abonnementspreis / Subscription Rate:

Die jeweils gültigen Abonnementspreise finden Sie im Internet unter // Valid subscription rates you can find at the internet under: www.vwb-verlag.com/reihen/Periodika/curare.html

Copyright:

© VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2012

ISSN 0344-8622

ISBN 978-3-86135-769-8

Die Artikel dieser Zeitschrift wurden einem Gutachterverfahren unterzogen // This journal is peer reviewed.

Inhalt / Contents
Vol. 35 (2012) 4

Objekte sammeln, sehen und deuten.
Die Sprache der Objekte

EKKEHARD SCHRÖDER: Objekte sammeln, sehen und deuten im „interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie & Medizin“. Editorial	243
--	-----

Nachruf / Obituary

Nachruf auf WERNER H. STÖCKLIN (1932–2012), Basler Kinderarzt und Ethnomediziner der ersten Stunde (EKKEHARD SCHRÖDER)	246
--	-----

Forum

MARKUS SCHREIER: Guter und böser Blick bei Imigranten in der Schweiz. Resultate einer nicht repräsentativen Studie in einer Augenarztpraxis	247
---	-----

YVONNE SCHAFFLER: Die „Sammlung Ethnomedizin“ der Abteilung für Ethnomedizin und International Health der Medizinischen Universität Wien	251
--	-----

Artikel

WOLFGANG G. JILEK: Entwicklungsgeschichte der transkulturellen- und Ethno-Psychiatrie vom frühen 19. bis zum späten 20. Jahrhundert. Festvortrag Wien 2011	265
--	-----

Berichte / Reports

- “Facts beyond Figures: Communi-care for Migrants and Ethnic Minorities” – Eine Nachlese zur Konferenz vom 21.–23. Juni 2012 in Mailand (NEVIN ALTINTOP) – 276 • Frauen STÄRKEN: GfG-Jahrestagung in Bremen, 21.–23.09.2012 (KERSTIN VAZIRI) – 277 • Bericht über die Internationale Sommer-Akademie “Perspectives on Global Health in the 21st Century—Medical Tourism,” 16.–29.07.2012, Universität Ulm. (FRANK KRESSING) – 280.

Buchbesprechungen / Book Reviews

- DANIEL L. EVERETT 2008. *Don't sleep, there are Snakes. Life and Language in the Amazonian Jungle*. New York, London. (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – 284 • JOHANNES BIRNINGER & JOSEPHINE FENGER (Hg) 2011. *Tanz und Wahnsinn. Dance and Choreomania*. Jahrbuch der GTF. Leipzig. (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – 285 • WOLFGANG SCHNEIDER (Hg) 2011. *Theater und Migration – Herausforderungen für Kulturpolitik und Theaterpraxis*. Bielefeld. (ECKHARDT KOCH & LILIANE

KOCH) – 288 • RALF VOGT (Hg) 2010. *Ekel als Folge traumatischer Erfahrungen*. Gießen.
(MARKUS WIENCKE) – 289

Dokumentationen

<i>Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin</i> , Nr.1, September 1975 (Reprint MAGEM 1)	291
<i>Nimbine – heilender Hauch magischer Macht</i> . Protokoll und Tonbandmitschnitt aus einem vertiefenden Informationsgespräch zu Jachim Sterlys Beitrag mit Film „Krankenbehandlung in einer Dorfgemeinschaft im Hochland von Neuguinea“. (Erstveröffentlichung und Reprint 1977) ..	297
<i>Quo vadis?</i> AGEM-Mitgliederrundbriefe vom 11.11.1992 (Reprint)	301
Beiträge zur Transkulturellen Psychiatrie und verwandte Themen in <i>Curare</i> . Zeitschrift für Medizinethnologie, Vol. 31(2008)–35(2012)	318
MAGEM 33/2012	320
• AGEM 2011 • Geburtstage von Mitgliedern der AGEM im Jahr 2011: – Hermann de Vries 80 Jahre – Arthur Kleinman 70 Jahre – Ulf Lind 70 Jahre – Hannes Stubbe 70 Jahre • Der AGEM- Workshop auf der DGV-Tagung Wien 2011 • 24. Fachkonferenz Ethnomedizin, Wien 2011	
Zum 80sten Geburtstag von Louise Jilek-Aall (*21. April 1931) (WOLFGANG KRAHL)	324
Résumés des articles de <i>Curare</i> 35(2012)3 et 35(2012)4	326
Zum Titelbild & Impressum	U2
Hinweise für Autoren/Instructions to Authors	U3

Redaktionsschluss: 15.01.2013, Endlektorat EKKEHARD SCHRÖDER

Die Artikel der *Curare* werden einem Reviewprozess unterzogen / The journal *Curare* is a peer-reviewed journal

Die Autoren dieses Heftes

NEVIN ALTINTOP, M.A., Pflegewissenschaftlerin (Wien), S. 276 – Diplarb2009@gmx.at • ASSIA MARIA
HARWAZINSKI, Dr. phil., Islam- und Religionswissenschaftlerin (Tübingen), S. 284, 285 – ajidomo@web.de
• WOLFGANG G. JILEK*, Prof. Dr. med., Psychiater (South Delta, B. C., Canada), S. 265 – jilek01@telus.net
• ECKHARDT KOCH*, Dr. med., Psychiater (Marburg), S. 288 – eckhardt.koch@vitos-giessen-marburg.de •
LILIANE KOCH, Studentin der Dramaturgie, siehe E. Koch, S. 288 • WOLFGANG KRAHL*, Dr. med, Psychiater
und Psychologe (München), S. 324 – drwkrahl@yahoo.de • FRANK KRESSING*, Dr. hil, Ethnologe, Univ.
Ulm, S. 180 – Frank.kressing@uni-ulm.de • YVONNE SCHAFFLER*, Dr. phil, Ethnologin, (Med. Univ. Wien),
S. 151 – yvonne.schaffler@meduniwien.ac.at • MARKUS O. SCHREIER*, Dr. med., Augenarzt (CH-4562 Bi-
berist), S. 147 – m.schreier@bluewin.ch • EKKEHARD SCHRÖDER*, Psychiater, Medizinethnologe (Redaktion
Curare, Potsdam), S. 243, 246, 320 – ee.schroeder@t-online.de • KERSTIN VAZIRI, Diplom-Verwaltungswir-
tin (Geschäftsstelle der Ges. f. Geburtsvorbereitung, Bundesverband e. V., Berlin), S. 277 – gfg@gfg-bv.de
• MARKUS WIENCKE*, Dr. phil., Psychologe und Ethnologe (Berlin), S. 289 – markuswiencke@yahoo.com •
Die zahlreichen Autoren der Reprint-Teile (Dokumentationen) sind nicht aufgeführt.

* Mitglieder der AGEM

Die „Sammlung Ethnomedizin“ der Abteilung für Ethnomedizin und International Health der Medizinischen Universität Wien*

YVONNE SCHAFFLER

Einleitung

Die 1999 von Armin Prinz gegründete *Sammlung Ethnomedizin* der Unit Ethnomedicine und International Health befindet sich im historischen Gebäude des Josephinums der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien). Sie umfasst über 2000 Gegenstände, Malereien und Medien, die medizinische und ernährungsanthropologische Praktiken im weiteren Sinne thematisieren, darunter aus Tieren gewonnene Medikamente, Heilkräuter und synthetisch hergestellte Arzneimittel, Objekte für und gegen verschiedene Formen von Schadenszauber, medizinische Apparate, Aphrodisiaka, Geräte zum Konsum von Genussmitteln, rituelle Instrumente sowie Statuen und Abbildungen von transzendentalen Wesen. Den Schwerpunkt der Sammlung bilden knapp 300 Acryl- und Hinterglasmalereien, die gesundheitsbezogene Situationen, Rituale und kosmologische Vorstellungen thematisieren. Auch Dias, Fotos, Filme und digitale Video-Aufnahmen zählen zum Inventar, welches im Lauf der Jahre durch MitarbeiterInnen und Studierende zusammengetragen wurde. Die Finanzierung der Sammlung Ethnomedizin erfolgte durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Im Rahmen eines von insgesamt drei Projekten wurde u. A. eine digitale Datenbank erstellt, die detaillierte Information zu den Objekten enthält und deren leichtes Auffinden ermöglicht.

Die Sammlung in Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen

Bis Dato wurden 16 die Sammlung betreffende wissenschaftliche Publikationen verfasst (BRABEC DE MORI 2009; BRÄNDLE 2007; KUTALEK 2002, 2007a, 2007b, 2009; KUTALEK *et al.* 2012; PRINZ 2002, 2004; PRINZ & KUTALEK 2006; SCHAFFLER 2006, 2009; SIGL 2009; WEISSENBOCK 2001a, 2001b,

2004). In Ausstellungen fungierte unsere Sammlung bereits mehrfach als Leihgeberin, beispielsweise bei Urologiekongressen der European Association of Urology (2002, 2003, 2009) oder der Deutschen Gesellschaft für Urologie (2002, 2003), etwa mit Malereien, die sexuell übertragbare Erkrankungen thematisieren oder mit Instrumenten zur Beschneidung. 2000 entlehnte das Museum der Kulturen Basel Rauchwaren für die Sonderausstellung „Starker Tobak. Ein Wunderkraut erobert die Welt“ (Basel, Museum der Kulturen 2000). 2006 waren Objekte und Malereien in der Ausstellung „Echt Tierisch. Was sieht der Mensch im Tier?“ am Heldenberg in Niederösterreich zu bewundern (SCHAFFLER 2006). Sieben unserer kongolesischen Malereien wurden 2010 im Rahmen der Ausstellung „O Congo. 50 Jaar Onafhankelijkheid in 50 Schilderijen“ in Belgien gezeigt (IBONGO 2010). Politische Kunst aus dem Kongo war Thema der Kongoausstellung in Linz „Kongo in Bildern“ 2010, die in Kooperation mit Horvath und Prinz entstand (PRINZ & HORVATH 2010). Auch auf wissenschaftlichen Kongressen wurde die Ethnomedizinische Sammlung bereits mehrfach thematisiert. Beim Kongress „Working Image“ von 20.–23. September 2001 in Lissabon präsentierten die damaligen ProjektmitarbeiterInnen Doris Burtscher und Alexander Weissenböck vier Beiträge zum Panel „Iconography in anthropological teaching, research and representation“. 2006 referierten Armin Prinz und Ruth Kutalek im Rahmen der 19. Fachkonferenz Ethnomedizin von 27.–29. Oktober 2006 zu „‘Art brut’ – ethnomedizinische Malerei aus dem Senegal, Tansania und dem Kongo im Heidelberger Völkerkundemuseum“. „Violence and trauma—Congoleser paintings as narratives of social life“ war Thema einer Posterpräsentation im Rahmen der Tagung „Medical Anthropology at the Intersections: Celebrating 50 Years of Interdiscipli-

* Nach einem Vortrag mit Führung durch die *Sammlung Ethnomedizin* während der 24. Fachkonferenz Ethnomedizin vom 17.–18. September 2011 in Wien mit dem Thema „Healing Imaginaries: Visuelles und Mediales im Kontext des interdisziplinären Arbeitsfeldes Ethnologie und Medizin“ in Anlehnung an die englische Fassung, siehe SCHAFFLER Y. 2009. The Collection of the Unit Ethnomedicine and International Health. In KUTALEK R. & PRINZ A. (eds). *Essays in Medical Anthropology. The Austrian Ethnomedical Society after Thirty Years.* (Wiener Ethnomedizinische Reihe 6). Wien, Münster: LIT: 29–48.

narity” an der Yale University (USA) von 24.–27. September 2009. Von 17.–18. September 2011 wurde die Sammlung durch Yvonne Schaffler bei der Jahrestagung der AGEM in Wien vorgestellt.

Im Folgenden soll das Inventar der Sammlung anhand ausgewählter Beispiele präsentiert werden.¹ Zu Beginn stelle ich zwei Arten von Arzneien vor, nämlich tierische und synthetisch hergestellte, mit jeweils angenommener magischer Wirkung. Die Begriffe „magisch“ bzw. „Magie“ beziehen sich auf Objekte und Praktiken, die auf eine Wirkung abzielen (GRIMES 2006: 125). Danach widme ich mich drei verschiedenen Stilen, die in den Gemälden der Sammlung vorzufinden sind: Urbane Malerei aus dem Kongo, Tinga-Tinga-Kunst aus Tansania und senegalesische Hinterglasmalerei (*suwer*). Abschließend unternehme ich den Versuch einer vergleichenden Analyse ausgewählter Bilder und Fotos.²

Zootherapie und die Macht der “Wissenschaft”

Tiere und tierische Substanzen

Die Verwendung von Tieren und tierischen Substanzen in den Heilkunden spielt seit jeher eine wichtige Rolle. Ich möchte anhand ausgewählter Beispiele zeigen, dass tierische Ingredienzien sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas fixer Bestandteil der medizinischen Systeme waren und sind. Grundlegend ist zu unterscheiden, ob die tierischen Substanzen eingenommen werden und ihre Wirkung den in ihnen enthaltenen pharmazeutischen Inhaltsstoffen zugeschrieben wird, oder ob ihr Effekt aufgrund der mit den jeweiligen Tieren assoziierten Symbolik angenommen wird. Meist spielt die symbolische Bedeutung eine größere Rolle als die pharmazeutische. Unter Bezugnahme auf die symbolischen Aspekte empfahl beispielsweise der deutsche Arzt Franz Paullini (1643–1712), gegen Zahnweh die Unterschenkel mit einer Mischung aus Wolfs- und Hunde-Exkrementen, faulen Äpfeln und Rosenöl zu umwickeln. Der Zahnverfall sollte mit einem Brei aus Hundeurin, Weihrauch und Hundezähnen aufgehalten werden. Um in Ohnmacht Gefallene wieder zu Bewusstsein zu bringen, empfahl Paullini ihnen Pferde-Exkremente unter die Nase zu halten, Exkremente von Ochsen sollten zur Heilung von Blasenproblemen um die Hüften gewickelt werden (PAULLINI 1696). Die Idee hinter der medizinischen Anwendung von tierischen Ausscheidungen war,

Schlechtes mit Schlechtem zu bekämpfen, oder allgemeiner ausgedrückt: Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen (*similia similibus curantur*). Außerdem ging man davon aus, dass Tiere und Pflanzen, die bestimmten menschlichen Körperteilen, Tieren oder anderen Objekten ähnelten, über spezielle Heilkräfte verfügten. Gemäß der so genannten Signaturenlehre tragen alle Objekte der materiellen Welt bestimmte Zeichen, die auf ihre Verwendung hindeuten. Dabei obliegt es den HeilerInnen, diese „Signaturen“ zu „lesen“ und daraus zu erkennen, wie die entsprechende Substanz zu verwenden sei. Man bezeichnet diese Art des Zugangs daher als Signaturenlehre – aus historischer Sicht eine der wichtigsten medizinischen Sichtweisen, die von der Mitte des siebzehnten bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts in medizinischen Texten verbreitet wurde. Da dieses Prinzip in verschiedenen Kulturen und Regionen auf der ganzen Welt zu finden ist, versteht PRINZ (1993) es als universale menschliche Denkgewohnheit.

Ein bekanntes Beispiel aus botanischer Perspektive ist die Walnuss. Von ihr nimmt man an, dass sie Kopfschmerzen heilt, weil ihre Form der des menschlichen Kopfes bzw. Gehirns ähnelt, wie schon der Botaniker WILLIAM COLE (1626–1662) feststellte. Cole wurde stark durch die Lehren von Paracelsus beeinflusst, der unter anderem die sogenannte Mumienlehre verbreitete. Als „Mumie“ galt bei Paracelsus alles was vom menschlichen Körper abgesondert wird, wie Blut, Haare, Schleim, Urin, Eiter, Kot usw. Er nahm an, dass diese Absonderungen nie ihre Verbindung zum Gesamtorganismus verlieren, sondern von diesem angezogen würden „wie Eisen von einem Magneten“. Mit Hilfe der „Mumie“ wäre es laut Paracelsus nun möglich „magnetische Kuren“ durchzuführen, da eine Mumie auch die Krankheit des Körpers enthält, von dem sie stammt. Demzufolge wäre es möglich, eine Krankheit etwa dadurch zu besiegen, dass man die Mumie gewirft und die Krankheit der Mumie folgt und so den Körper verlässt (WERNER 1994).

Tierische Heilmittel wurden nicht nur in der mittelalterlichen europäischen Medizin angewandt; sie sind weltweit sehr verbreitet, etwa in weiten Teilen Afrikas, der Karibik und Südamerikas, sowie in der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin. Beispielsweise in der chinesischen Medizin spielen im Sinn der Signaturenlehre formale Analogien eine wichtige Rolle. Das Horn des Nashorns

Abb. 1

wird benutzt, um aufgrund seiner phallischen Form die Manneskraft zu stärken, während die zitternde Heuschrecke gegen Zitter-Anfälle (z. B. bei Fieber) eingesetzt wird. In manchen Fällen werden tierische Heilmittel auch mit Heilkräutern versetzt, wie etwa im Fall der handgemachten Pillen des Klosters von Amdo, Tibet³. Ebenfalls Bestandteil der Sammlung sind getrocknete Tiere und Tierteile aus Mali und Benin. Sie werden traditionell zu Pulver zerrieben und dann mit Milch und Honig eingenommen, um ähnlich wie in der hippokratischen Säftelehre eine

Balance der Körperflüssigkeiten wiederherzustellen.⁴ Wie Abbildung 1 zeigt, werden tierische Substanzen nicht nur eingenommen, sondern auch als Behälter für Heilmittel verwendet. Im Sinn einer wirksamkeitsverstärkenden Analogie werden Muscheln deren Form dem menschlichen Ohr ähnelt als Behälter für Medizin gegen Ohrschmerzen verwendet.⁵

Die Macht der Wissenschaft in synthetisch hergestellten Substanzen

Auch synthetisch hergestellte Zaubermedizinen erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Großteil derartiger „Pharmaka“, denen eine magische Wirkung zugeschrieben wird, stammt aus Lateinamerika und der Karibik, wo sie traditionelle Heilmittel aus Kräutern und tierischen Substanzen teilweise ersetzen. Ein dazu befragter Heiler aus der Dominikanischen Republik gab an, dass die von ihm verwendeten magischen Pulver von WissenschaftlerInnen in komplizierten Prozeduren produziert seien, was sie besonders wirksam, gleichzeitig aber leider auch besonders teurer macht. Pflanzliche Produkte seien

Abb. 2

vergleichsweise primitiv, „weil die Pflanzen von ihrem natürlichen Lebensraum direkt in den Kochtopf wandern“ (SCHAFFLER 2008: 31). Tatsächlich ähneln synthetische Zaubermethoden den biomedizinischen Arzneien, da sie meist einen Beipackzettel mit einer Beschreibung der Anwendung enthalten. Gleichzeitig funktionieren sie auch nach den Prinzipien symbolischer Heilung und sind oft mit Heiligen oder (anderen) transzendentalen Wesenheiten assoziiert. Ihre Anwendung erfordert einen rituellen Kontext wie das Entzünden von Kerzen und das Sprechen bestimmter Gebete.

Ein besonders kurioses Objekt der Ethnomedizinischen Sammlung ist ein industriell gefertigter Spray zum „Schutz vor dem Bösen“, der Anweisungen auf Englisch und Spanisch enthält:

Gut schütteln. Dose aufrecht und Düse in die andere Richtung halten. Nach oben drehen und alle Bereiche Ihrer Umgebung besprühen. Lasset uns beten. Das Kreuzzeichen machen. Luftbefeuchter, desodorierendes Mittel. Hat keine übernatürlichen Kräfte.

Die Abbildung 2 zeigt rechts einen weiteren Spray aus Mexiko, der laut Packungstext weibliche Pheromone enthält und einen erhöhten Genuss beim Sexualverkehr verspricht. Auf der Dose ist ein kopulierendes Paar zu sehen, wobei die Zeichnung vermutlich einem Buch über tantrische Praktiken und somit einem gänzlich anderen Kulturraum entnommen wurde⁶. Der Inhalt des Sprays besteht aus einer wohlriechenden Flüssigkeit, denn üblicherweise wird davon ausgegangen, dass angenehme Gerüche gute Geister sowie generell das Erwünschte (Glück, den begehrten Partner, gute Geschäfte etc.) anziehen. Schlechte Gerüche hingegen dienen der Austreibung des Bösen oder der Trennung (z. B. von Paaren). In Abbildung 2 sind in der Mitte und links zwei mit Öl gefüllte Flaschen zu sehen⁷, die Objekte enthalten die Glück und Abwehr symbolisieren, wie z. B. Würfel, Pyramiden, Hufeisen, Samen und Pflanzen oder die geballte Faust als Zeichen der Verteidigung. Die kleine Flasche (Abb. 2, links) ist eine Penizillin-Phiole, die die heilende Kraft des Öls durch einen Konnex zur Biomedizin unterstreicht. Dass die angenommenen magischen Eigenschaften der Produkte in engem Zusammenhang mit traditionellen Werten stehen, zeigt sich gut an folgendem Objekt. Im muslimischen Senegal, wo Wert auf die voreheliche Enthaltbarkeit

der Frau gelegt wird, soll eine magische Seife⁸ die Jungfräulichkeit wiederherstellen.

Malereien afrikanischer und lateinamerikanischer Künstler als Dokumente zwischen zeitgenössischer Kunst und Ethnographie

Wie die zuvor thematisierten Objekte sind auch Malereien als ethnografische Quellen nutzbar. Die Malereien der Sammlung Ethnomedizin beziehen sich inhaltlich sowohl auf konkrete Heilhandlungen, als auch auf kosmologische Vorstellungen und spiegeln so die Praktiken, Orientierungen und Vorstellungen wieder, von denen die Künstler wie auch ihr Umfeld geprägt sind.

Urbane Malerei aus dem Kongo

Die beeindruckendsten und wertvollsten Malereien aus dem Inventar der Sammlung wurden in der Demokratischen Republik Kongo produziert (derzeit insgesamt 109 Stück), darunter Werke international renommierter Künstler wie Mosengwo Kejwamfi („Moke“), Chéri Samba, Camille-Pierre Pambu Bodo („Bodo“) und Chéri Cherin (vgl. KUTALEK 2007a).

Die kongolesische urbane Malerei bediente zunächst primär die Interessen der bildungsnahen urbanen Milieus (JEWISIEWICKI 1991: 130) und entwickelte sich zu einer Kunstform, die in bekannten internationalen Kunstgalerien zu finden ist. Obwohl die meisten Malereien politischen Inhalt haben und Gesellschaftskritik üben (KUTALEK 2007a), existieren auch Werke, die Magie, traditionelle Medizin und christliche Motive thematisieren, wie etwa den Kampf gegen das „heidnische Böse“. Wie JEWISIEWICKI (1991: 130) anmerkt, veränderte die neu hinzugekommene christliche Ethik die lokale Sicht auf magische Praktiken stark und schuf damit persönliche Konflikte, die eines der zentralen Themen dieser Bilder sind. Der Stil der urbanen kongolesischen Künstler zeichnet sich vor allem durch die Verwendung kräftiger Farben aus. Oft erinnern die Gemälde an Comics oder sind de facto als Comic Strips konzipiert und enthalten auch Sprechblasen. Tatsächlich waren viele der Künstler zuerst Comic-Künstler und Maler und Anstreicher bevor sie zu Kunstmalern wurden (PARISEL & NZUZI 1995). Beispiele für die kongolesische Stadtmalerei sind die Abbildungen 5, 10 und 13.

Abb. 3

Tinga-Tinga-Malerei aus Tansania

Die Sammlung Ethnomedizin enthält weiters 79 tansanische Tinga-Tinga-Malereien, deren Stil durch ein dekoratives Erscheinungsbild besticht. Motivisch verarbeitet sind Tiere, Alltagsszenen und Rituelles. Einen wichtigen Platz nehmen Magie und Schadenszauber ein, die als kulturelle Phänomene in der tansanischen Alltagsrealität verwurzelt und präsent sind. Der Name des Stils geht auf dessen Begründer Edward Saidi Tinga Tinga (1937–1972) zurück. Im Gegensatz zur kongolesischen Stadtkunst werden die meisten Werke der sogenannten Airport-Art zugerechnet, die den Bedürfnissen von TouristInnen hinsichtlich Preis, Größe und Format entgegenkommt (BRÄNDLE 2007: 113ff).

Ein sehr bekannter Vertreter der Stilrichtung ist George Lilanga, dessen Werke bei allen wichtigen internationalen Ausstellungen zeitgenössischer afrikanischer Kunst vertreten sind. Angeblich hat er Keith Haring beeinflusst – möglicherweise handelt es sich dabei aber auch nur um eine Großstadtmythe. Seine Malereien sind Beispiel für einen humorvollen Zugang zum Transzendentalen. Lilanga wurde

mit Bildern und Skulpturen der *sheitani* (traditionelle Geistwesen der Makonde-Kultur) bekannt, die er in alltäglichen Lebenssituationen von Tansania darstellt. Die *sheitani* werden oft comic-haft dargestellt und unterscheiden sich in ihrer Physiognomie nicht sonderlich von den Menschen, außer dass sie nur zwei Finger und drei Zehen sowie verlängerte Lippen und Ohren besitzen. Mit seinen Werken drückt Lilanga aus, „dass das Leben erfreulich ist, so lang man leichten Herzens auf die ‚Dämonen‘ aller Art blickt, die das Labyrinth unserer geistigen und spirituellen Welt bevölkern“ (GOSCINNY 2001: 7–10).

Die Sammlung enthält noch weitere Werke bekannter tansanischer Künstler, wie etwa John Lulandala („Job“), John Kilaka und Said Mkumba. Abbildung 3 zeigt ein Gemälde von John Kilaka⁹, der sich selbst nicht als Maler, sondern als Geschichtenerzähler betrachtet und dessen außergewöhnlicher Stil häufig von anderen Künstlern kopiert wird. Das Bild thematisiert die Geschichte eines Kriminellen (sitzende Figur auf der linken Seite), der von Hexen bestraft wird, die ihn krank machen. Die Hexen leben in den Baobab-Bäumen, die in ganz Afrika als

der Sitz transzendentaler Wesen angesehen werden. Sie können ihre Form verändern und benehmen sich anders als normale Menschen: sie gehen rückwärts, fliegen oder laufen nackt herum. Manchmal haben sie auch tierische Eigenschaften, wie man im Hintergrund rechts erkennen kann (KUTALEK 2007b).

Senegalesische Hinterglasmalerei

Neben den bereits beschriebenen Arten von Acrylmalereien enthält die Sammlung auch 57 senegalesische Hinterglasmalereien (*suwer*)¹⁰. Diese Technik erreichte ihren Höhepunkt zwischen 1920 und 1960, als *suwer* in erster Linie für die Bevölkerung selbst produziert wurden. Heute werden sie vor allem für TouristInnen und KunstsammlerInnen hergestellt (BOUTHIAUX-NDIAYE 1994: 9). Beliebte Sujets sind muslimisch-religiöse Szenen, Geschichten und Legenden sowie Alltagsbegebenheiten. Der Großteil der Hinterglasmalerei aus dem Besitz der Sammlung wurde von Malainy Sow, besser bekannt als Mallo, hergestellt. Die meisten seiner Werke zeigen westliche Medizinpraktiken, gesehen und

bewertet aus der Sicht des Künstlers. Andere von ihm gestaltete *suwers* illustrieren traditionelle Heilpraktiken oder den Konflikt zwischen traditioneller und Biomedizin. Wenn Mallo die rauen Bedingungen von Krankheit und Behandlung darstellt, fehlt es ihm nicht an Humor, der oft an Zynismus grenzt. Seine Bilder zeigen Dialoge zwischen Patient und Arzt, die die unausgesprochenen Gedanken beider sowie die kritischen Überlegungen der Zusehenden wiedergeben (WEISSENBOCK 2001a). Mit Abbildung 4 wird ein Beispiel von Mallos Kunst gezeigt, das seine Vorstellung von Mami Wata, einem traditionellen Wassergeist, wiedergibt.

Überregionale Vergleiche anhand visueller Quellen

Die Gemälde und visuellen Dokumente der Sammlung ermöglichen nicht nur Einblicke in lokale Mythen und Krankheits- bzw. Heilkonzepte, sondern zeigen auch Ideen und Praktiken auf, die sich analog in unterschiedlichen Regionen finden. Bei derartigen Parallelen kann es sich, wie im unmittelbar

Abb. 4

Abb. 5

nachfolgenden Beispiel, das die Wandlung der Figur der Meerjungfrau im afrikanischen und karibischen Kontext nachzeichnet, um das Resultat eines Kulturtransfers handeln. Die darauffolgenden Beispiele parallel auftretender Konzepte wie die Übertragung von Krankheiten auf Tiere oder Verwandlung des Heilers in ein Tier sind hingegen weit verbreitet und nicht notwendigerweise auf Kulturtransfers zurückzuführen.

Der mysteriöse Weg des Mami Wata-Geistes

Mami Wata (synonyme Schreibweisen: Mamy Wata, Mami Water), die „Mutter des Wassers“, wird als Meerjungfrau dargestellt, meist hellhäutig und mit langem wallenden Haar, gleichzeitig schön, be-

schützend, verführerisch und potentiell tödlich. Der Legende nach kommt sie nur an die Oberfläche, um ihr Haar zu kämmen – ein Sujet, das der europäischen Mythologie entstammt und über portugiesische Händler nach Afrika gelangte, wo es mit der Gestalt des afrikanischen Wassergeistes Mami Wata verschmolz. Abbildung 5, ein Acrylbild des kongolesischen Künstlers Bodo, trägt den Titel „Hotel Mamy Wata“¹¹. Es zeigt einen Mann, der vor einem Hotel inmitten von auf dem Boden ausgestreuten Spielkarten sitzt. Eine vom Wassergeist gesandte Schlange kommt aus einem abseits der Straße gelegenen Kanal und bewegt sich auf ihn zu. Im Kongo wird Mami Wata als Mittlerin zwischen den Welten der Lebenden und der Toten gesehen. Beide Wel-

Abb. 6

ten sind durch Wasser getrennt, das als Heimstätte von Mami Wata gilt (DREWAL 2008). Es liegt in ihrer Macht, ihre AnhängerInnen reich zu machen, doch ihre Unterstützung hat einen hohen Preis. Der abgebildete Mann wird von Mami Wata verfolgt – entweder weil er seine geheime Beziehung zu ihr preisgegeben hat, oder weil er nicht sexuell enthalten war, wie es ein Pakt mit ihr erfordert. Nun straft sie ihn und ist im Begriff ihn ins Wasser hinabzuziehen (BRÄNDLE 2007: 87).

Als Folge transatlantischer Beziehungen ist Mami Wata auch in Teilen der Neuen Welt bekannt, wo sie unter verschiedenen Namen, darunter Lasirén, Yemania oder Oxum (DREWAL 2008: 60f) firmiert. In der Dominikanischen Republik verschmolz der afrikanische Wassergeist mit der christlichen Heiligen Martha von Bethanien. Das Produkt aus dieser Verbindung wird auf verschiedene Arten dargestellt (Abb. 6–9). Das am weitesten verbreitete Motiv (Abb. 6) stammt aus Europa, genauer gesagt, von dem deutschen Maler Schleisinger (19. Jh.), der eigentlich eine junge indische Schlangenbeschwörerin namens Maladamatjaute darstellte, deren Foto

Abb. 7

als Vorlage diente. Das Gemälde wurde 1880 von der Adolph Friedlander Company abgedruckt, später erfolgte ein Nachdruck durch die indische Shree Ram Calendar Company (DREWAL 2008: 67). Die indischen Drucke gelangten nach Afrika, wo das Motiv – ebenso wie das der europäischen Meerjungfrau – als Mami Wata interpretiert wurde. Als es in die Karibik gelangte, wurde die frühere Mami Wata als „Santa Marta la Dominadora“ („Heilige Marta, die Beherrscherin“) umdefiniert. Die Idee der Beherrscherin dürfte der katholischen Legende der Heiligen Martha von Bethanien geschuldet sein, die einen gezähmten Drachen an der Leine führt (Abb. 7) – ein Motiv, das Parallelen zu Schleisingers Schlangenbeschwörerin alias Mami Wata aufweist und ebenfalls auf lokalen Altären vertreten ist. Gleichzeitig findet dort auch ein Foto der deutschen Schauspielerin Nastassja Kinski rituelle Verwendung. Die Darstellung der nackten Mimin um deren Körper sich eine Schlange windet (Abb. 8) wird als „Marta de la Culebra“ bezeichnet. Sämtliche Darstellungen von „Marta“ (darunter noch eine weitere christliche, wie auch Abwandlungen der Darstellung von Schleisinger) verkörpern jeweils unterschiedliche Aspekte des weiblichen (Schlangen-)

Abb. 8

Abb. 9

Geistes. Aufgrund ihrer angenommenen Stärke und Dominanz wird Santa Marta oft im Rahmen von Liebeszauber angerufen; etwa um untreue Ehemänner an den Haushalt zu binden.

Abbildung 9 zeigt eine junge Frau aus der Dominikanischen Republik, die während eines Festes rituell von „Santa Marta la Dominadora“ besessen ist. Im Verlauf derartiger Besessenheiten kommt es seitens der Person, die den Geist verkörpert, zu beratenden Gesprächen, Heilhandlungen und Segnungen.

Die weit verbreitete Praxis, Krankheiten auf Tiere zu übertragen

Der Versuch, krankmachende Einflüsse von Menschen auf lebende Vögel zu übertragen ist sehr alt und wurde erstmals im ersten Jahrhundert durch den griechischen Heiler Pedanios Dioskurides beschrieben (DUBLER 1953: 186f). GOTTSCHALK (1965: 120) und JUNGBAUER (1934: 23) erwähnen vergleichbare Heilhandlungen, die vor noch nicht allzu langer Zeit in Deutschland unternommen wurden. So wurde etwa ein infizierter Finger in das Ohr einer Katze oder eines Hundes gesteckt, um die Infektion auf das Tier zu übertragen. In den Anden werden auch heute noch Meerschweinchen dazu verwendet, Patienten abzureiben und so die krank machenden Elemente zu absorbieren. Hier dienen die Tiere nicht nur der rituellen Reinigung, sondern auch der nachfolgenden Diagnose, wobei dem Tier der Brustkorb geöffnet wird (ein noch schlagendes Herz wird als gutes Zeichen gewertet) und der Zustand der inneren Organe für die Weissagung herangezogen wird (ANDRITZKY 1999: 173ff; WÖRRLE 2002: 255f).

Abbildung 10 zeigt ein Acrylbild des kongolesischen Künstlers Moke¹². Eine Patientin liegt bäuchlings auf dem Boden. Dem Maler zufolge leidet sie nicht unter einer Krankheit im Sinn der westlichen Medizin, sondern unter der Unfähigkeit trotz Reichtum und Korpulenz einen Ehemann zu finden. Der rechts abgebildete Heiler hat eine Geist-Besessenheit diagnostiziert und behandelt sie mit einem Huhn. Der Geist hat ihren Körper bereits verlassen und wird unter dem Gesäß des Heilers auf den Boden gequetscht. Die Hörner, das um Handgelenke und Knöchel gewickelte Leopardenfell sowie das auf Kopf, Schultern und Rücken gemalte rote Kreuz deuten den Beruf des Heilers an, wobei das Leopardenfell die Fähigkeit des Heilers symbolisiert, sich in dieses Tier zu verwandeln. Das im Kontext der

Abb. 10

traditionellen Medizin verwendete Symbol des roten Kreuzes zeigt wie gut eingeführt es mittlerweile als medizinisches Symbol ist. Andere Kranke mit diversen Leiden umgeben den Heiler und seine Patientin. Die am weitesten entfernte hinten stehende Frau leidet unter von Zauberei verursachtem, unregelmäßigen Blutdruck. Sie wird mit Schröpfungshörnern behandelt, die ihr an die Schläfen gehalten werden; die Personen mit gefärbten Gesichtern haben mentale Erkrankungen (WEISSENBOCK 2001b).

Abbildung 11¹³ zeigt eine ähnliche Handlung, ausgeführt von dem senegalesischen Serer-Heiler Diam Dog. Er schlägt ein Huhn um den Oberkörper einer Patientin und bittet die *pangool* (traditionelle senegalesische Geistwesen), die Krankheit auf das Huhn zu übertragen. Dabei verwendet er die gleiche Diagnosetechnik wie die traditionellen Heiler der Anden: er sezirt das Huhn und sucht in seinen Eingeweiden nach Anomalien, die ihm Aufschluss über den Zustand des Patienten geben. Danach nimmt der Patient ein rituelles Bad und sowohl das Wasser als auch die Eingeweide werden den *pangool* geopfert (PRINZ 1994; 2000). Das dritte Foto (Abb. 12)¹⁴ entstand in der Dominikanischen Republik an der Grenze zu Haiti. An der linken Wand prangt eine Skulptur der Mutter Gottes und an der gegenüber liegenden Seite ist ein Portrait von Jesus zu sehen.

Der Heiler Lorenzo Reyes reibt ein Huhn über den Körper des Patienten um den Geist eines Toten aufzunehmen, von dem der Behandelte besessen ist. Im Gegensatz zur senegalesischen Therapie wird das Huhn hier jedoch nicht geopfert. Nach dem Ritual erhält der Patient lediglich ein paar Tropfen seines Blutes um den Tauschhandel zu besiegeln: das Leben des Huhns wird symbolisch gegen das des

Abb. 11

Abb. 12

Patienten eingetauscht. Danach wird das Huhn freigelassen. Wer es fängt, schlachtet und isst ist selbst schuld, wenn nun die Krankheit auf ihn übergeht (SCHAFFLER 2008: 169f).

Die Verwandlung von Menschen in Tiere

Überregionale Parallelen können nicht nur zwischen den Heilmethoden, sondern auch in den Fähigkeiten der Person des Heilers ausgemacht werden. Wie bereits oben erwähnt, symbolisiert das Leopardenfell an den Handgelenken und Knöcheln in Mokes Gemälde (Abb. 10) seine Fähigkeit, sich selbst in ein solches Tier zu verwandeln. Der Prozess einer derartigen Verwandlung wird in Mokes früheren Werken thematisiert (Abb. 13)¹⁵. Das abgebildete Gemälde zeigt einen Heiler, der im Begriff ist sich in einen Leopard zu verwandeln während er dazu von einem hinter ihm platzierten transzendentalen Wesen magische Unterstützung erhält. Der Prozess ist noch nicht beendet: der Heiler hat zwar schon die Zähne und Klauen sowie das charakteristische Fellmuster einer Raubkatze angenommen, behält aber noch menschliche Körperformen.

Ein sehr ähnliches Konzept lässt sich in einem Bild des peruanischen Künstlers Milke Sinuiri¹⁶ ausmachen, einem Angehörigen der Gruppe der Shipibo (Abb. 14)¹⁷. In diesem Fall wird der Heiler durch zwei Naturgeister inspiriert, dargestellt als Schlange und Vogel. Anders als im Kongo wird hier die Vision des Shipibo-Heilers durch den Konsum einer psychotropen Substanz hervorgerufen, genannt *ayawasca*, zusammengesetzt aus *Banisteriopsis caapi* und *Psychotria viridis*, und im Bild durch eine Liane dargestellt, die von der linken unteren Ecke des Bildes aufsteigt. Die Verwandlung selbst wird nicht mit *ayawasca*, sondern mit Tabak

assoziiert, indem die Grenze zwischen Mensch und Jaguar durch Tabakrauch angedeutet wird. Der bauchige Krug, der im Umriss des Oberkörpers des Heilers zu erkennen ist, hat die Form eines *chomo*, ein typischer Bestandteil der Shipibo-Tonwaren. Vermutlich nehmen die geometrischen Formen, die die Schlange, den Vogel und die Kleidung des Heilers bedecken, Bezug auf von *ayawasca* verursachte Visionen, da solche geometrischen Formen nach der Einnahme des *ayawasca*-Tranks auftreten¹⁸.

Beide Heiler, sowohl der kongollesische als auch der peruanische, werden auf den Bildern bei der Verwandlung in ein heiliges und gleichzeitig gefürchtetes Tier gezeigt. Während sich der kongollesische Heiler in einen Leopard verwandelt, der in Afrika und Asien heimisch ist, mutiert der Shipibo-Heiler zu einem Jaguar, der in den tropischen Regenwäldern der Amazonas-Region lebt. Die Metamorphose in einen Leopard oder Jaguar symbolisiert dabei das enge Verhältnis zu einer Raubkatze, der man gerade wegen ihrer Gefährlichkeit starke magische Kräfte zuschreibt. Aufgrund der übermenschlichen Kräfte, die der Heiler somit erlangt, können auch die bösen Kräfte besiegt werden, die die Patienten schädigen¹⁹.

Abb 13

Abb. 14

In den Anden lässt sich die Raubkatzen-Verehrung bis in die Inka-Zeit näher zurückverfolgen, wo Männer Puma- und Jaguar-Felle überstreifen, um sich so in die entsprechenden Feliden zu verwandeln und deren Kraft, Stärke und Mut anzunehmen, eine Praktik, die sich im bolivianischen Hochland bis zum heutigen Tag im Quena Quena-Tanz erhalten hat (SIGL & MENDOZA 2012), bei dem die Tänzer einen Brustpanzer aus Jaguarfell (*qhawa*) tragen und der mit den Mythen von Huarochiri und den Berichten des Chronisten Guamán Poma de Ayala assoziiert werden kann (GISBERT 2007). In dieser Region wird der Jaguar zum Sinnbild von Fruchtbarkeit, „Chaos“ und Unbeherrschbarkeit, untrennbar verbunden mit dem Dickicht des Regenwaldes und diskursiv dem Puma, Symbol von Herrschaft, Ordnung und „Zivilisation“, entgegengesetzt (HERMES 1995). In diesem Zusammenhang haben die Feliden übernatürliche Kräfte, die nicht so sehr mit Heilung, aber sehr wohl mit Regen und Fruchtbarkeit zu tun haben.

In Sinuiris Bild (Abb. 14) wird der Kampf zwischen dem Shipibo-Heiler und dem Bösen durch zwei Gesichter versinnbildlicht, die einander ge-

genüberstehen. Ein Gesicht wächst auf der rechten Seite aus der Hand des Heilers und ist mit einem positiv konnotierten Schwarz-Weiß-Muster überzogen. Das leichter zu identifizierende gegenüberstehende Gesicht ist in Rot auf Schwarz gehalten und weist unregelmäßige Muster auf, die kulturell negativ konnotiert werden (BRABEC DE MORI 2008).

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten haben traditionelle Heiler eine ähnliche Position wie Leoparden und Jaguare: sie werden bewundert und gefürchtet. Ersteres deshalb, weil sie imstande sind, das Schicksal eines Menschen durch Heilung zu verändern, gefürchtet, weil ihre Macht auch das Potential für Schadenszauber enthält. Sinuiri deutet diese Mehrdeutigkeit durch die Schlangen (*yobé*) an, die aus dem Oberkörper des Heilers auf der rechten unteren Ecke wachsen: sie stellen eine Allegorie der Waffen des Heilers dar. Im Gegensatz dazu zeigt die linke Seite des Bildes einen rosa Flussdelfin, der als liebenswerter Verführer der Frauen und Gefährte der Sirenen betrachtet wird und dabei ist, seine Form in ein paar menschliche Füße zu verwandeln. Insgesamt stellt die linke Seite des Bildes (die „menschliche“ und *ayawasca*-Seite) die verführerischen, menschlichen und Wasser-Aspekte der Heilarbeit dar, während die rechte Seite (die „Jaguar“- und „Tabak“-Seite) dessen gefährliche, kampforientierte und wilde Aspekte beschwört²⁰. Wie Kutalek und Prinz meinen, schließen „Heilung und Hexerei (...) einander nicht aus. Um jemanden erfolgreich zu heilen, ist es notwendig, die gleichen Kräfte wie der Übeltäter zu besitzen“ (2007c: 57).

Anmerkungen

1. Ich bedanke mich bei Bernd Brabec de Mori und Eveline Sigl für ihre konstruktive Mitarbeit an diesem Beitrag.
2. Eine Sammlung, die ihren Schwerpunkt auf Objekte, Gemälde, Fotos und Filme legt, die sich auf traditionelle Medizin beziehen, ist einzigartig. Die einzige weitere Institution mit einer derartigen Ausrichtung ist das „Museo di etnomedicina“ (Museum der Ethnomedizin) der Sammlung A. Scarpa in Genua.
3. Erworben durch Katharina Sabernig im Jahr 2001.
4. Erworben durch Armin Prinz im Jahr 2001.
5. Angekauft von einem Massai-Heiler in Tansania durch Ruth Kutalek im Jahr 1999.
6. Erworben durch Armin Prinz in Mexiko im Jahr 2005.
7. Beide Flaschen wurden von der Autorin erworben. Die kleinere links ist aus La Paz, Bolivien (2002); die größere aus Santo Domingo, Dominikanische Republik (2005).
8. „Jungfräulichkeitsseife“, gesammelt 2006 von Armin Prinz im Senegal.
9. Erworben durch Ruth Kutalek im Jahr 2000. Originalmaße 80 x 110 cm.
10. Eine Abwandlung des französischen „sous-verre“ („unter Glas“).

11. Das Bild wurde 2003 von Armin Prinz erworben. Originalmaße: 144 x 130 cm.
12. Das Gemälde wurde 2001 von Armin Prinz angekauft und misst 150 x 200 cm.
13. Erstellt 1993 von Armin Prinz in Simal, Senegal.
14. Erstellt 2005 von der Autorin in Elias Piña, Dominikanische Republik.
15. Das Bild wurde 1998 von Armin Prinz angekauft und misst 131 x 170 cm.
16. Milke Sinuiri ist nicht nur Künstler, sondern auch Heiler. Er behandelt seine PatientInnen mit geheiligten Liedern, den *icaros*. In Zusammenarbeit mit Tito La Rosa, Cucha Del Aguila sowie Tavo Castillo, Pauchi Sasaki, und Pepe Chiriboga veröffentlichte er vor kurzem das Album „Aywasca – Viaje de Curacion“ („Aywasca – die Reise der Heilung“).
17. Das Bild wurde 2007 durch Laida Mori Silvano de Brabec in Pucallpa, Peru, erworben und misst 43,5 x 60 cm.
18. Milke Sinuiris Gemälde zeigt ein stark standardisiertes Muster, das der Schule um Pablo Amaringo entstammt; siehe Pablo Amaringos Werke, kommentiert vom Künstler selbst in EDUARDO *et al.* (1999).
19. Für weitere Informationen zu Heilungsriten im peruanischen Regenwald siehe BRABEC DE MORI (2008) CIPOLETTI (1986) und VIVEIROS DE CASTRO (1997); für den kongolesischen Kontext siehe KREMSEMER (1977).
20. Milke Sinuiris Bild (Abb. 14) wurde unter der Mithilfe von Bernd Brabec de Mori analysiert, der den Maler persönlich kennt.

Literatur

- ANDRITZKY W. 1999. *Traditionelle Psychotherapie und Schamanismus in Peru*. Berlin: VWB.
- Basel Museum der Kulturen (Hg) 2000. *Starker Tobak*. Basel: Opinio.
- BOUHTIAUX-NDIAYE A. 1994. *Senegal behind glass, images of religious and daily life*. München, New York: Prestel Verlag.
- BRABEC DE MORI B. 2008. Words Can Doom, Songs May Heal. Case Study and Eemic Explanation of Song-induced Transformative Processes in Western Amazonia. *Curare* 32,1+2: 109-130.
- 2009. Shipibo-Konibo Art and Healing Concepts: A Critical View on the “Aesthetic Therapy”. *VEN—Viennese Ethnomedicine Newsletter* 11, 2+3: 18-26
- BRÄNDLE L. 2007. *Medizinische Themen in der populären Malerei des Kongos und der Tingatinga-Malerei Tansanias. Betrachtungen der touristischen und lokalen Deutungsmuster*. Universität Wien: Diplomarbeit.
- CIPOLETTI M.S. 1986. Das Gesicht der Gottheiten: Der Gebrauch von Halluzinogenen bei den Secoya-Indianern Ecuadors [El rostro de las deidades. El uso de alucinógenos entre los secoya del Ecuador]. In SCHIEFFENHÖVEL W., SCHULER J. & PÖSCHL R. (Hg) 1986. *Traditionelle Heilkundige - Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich der Kulturen und medizinischen Systeme*. Beitr. u. Nachtr. zur 6. Intern. Fachkonferenz Ethnomedizin in Erlangen, 30.9.–3.10.1982. (Curare-Sonderband 5/Curare Special Volume 5). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg: 93–109.
- DREWAL H. 2008. Mami Wata. Arts for water spirits in Africa and its Diasporas. *African Arts* 41, 2: 60–83.
- DUBLER C. E. 1953. *La materia médica de Dioscurides*. Vol. 1. Barcelona: Tipografía Emporium.
- LUNA L. & AMARINGO P. 1999. *Aywasca visions. The religious iconography of a Peruvian shaman*. Berkeley: North Atlantic Books.
- GISBERT T. 2007. *La fiesta en el tiempo*. La Paz: Unión Latina.
- GOSCINNY Y. 2001. *Tribute to George Lilanga. A solo-exhibition of George Lilanga's recent paintings and sculptures at the Alliance Francais of Dar Es Salaam* (September 18–October 6, 2001). Dar es Salaam: East African Movies *et al.*
- GOTTSCHALK H. 1965. *Der Aberglaube. Wesen und Unwesen*. Gütersloh: Verlag Bertelsmann.
- GRIMES R. 2006. Typen ritueller Erfahrung. In: BELLIGER, A./KRIEGER, D.: *Ritualtheorien. Einführendes Handbuch*. Wiesbaden: SV Verlag für Sozialwissenschaften: 117–133.
- HORVATH W. & PRINZ A. 2010. *Der Kongo und die Freiheit? Kongolesische Maler zur Geschichte und Situation des Landes*. Linz, Wien: Verein zur Verbindung von Kunst und Medizin.
- IBONGO J. 2010. *O Congo– 50 Jaar Onafhankelijkheid in 50 Schilderijen*. Turnhout: De Warande.
- JEWSEWICKI B. 1991. Urban art: The here and now. Paining in Zaire: From the invention of the West to the representation of social self. In VOGEL S. (Hg). *Africa explores*. New York: The Centre of African Art: 130–175.
- JUNGBAUER G. 1934. *Deutsche Volksmedizin. Ein Grundriss*. Berlin, Leipzig.
- KREMSEMER M. 1977. *Hexerei (mangu) bei den Azande. Ein Beitrag zum Verständnis kulturspezifischer Krankheitskonzeptionen eines zentralafrikanischen Volkes*. Universität Wien: Dissertation.
- KUTALEK R. 2002. Traditional Therapy and Witchcraft in Tingatinga Paintings. *VEN—Viennese Ethnomedicine Newsletter* 4,2: 15–18.
- 2007a. Impfkampagne, sozialkritisches Gemälde von Moke (1979 Kinshasa, Demokr. Rep. Kongo). *Curare* 30, 1 (Cover).
- 2007b. Malerei aus Tansania. Ein Einblick in die Sammlung Ethnomedizin in Wien. *Journal Ethnologie* 2 http://www.journal-ethnologie.de/Deutsch/Schwerpunktthemen/Schwerpunktthemen_2007/Heilen_und_Wandel/Malerei_aus_Tansania/index.phtml
- 2009. Congolese paintings on suffering, violence, and trauma. In VAN DER GEEST S. & TANKINK M. (Hg.). *Theory and action. Essays for an anthropologist*. Diemen: Uitgeverij AMB: 117–123.
- KUTALEK R., MÜNZENMEIER V. & PRINZ A. 2012. What about Ethnomedizin? Reflections on its early days in German-speaking countries. *Anthropology and Medicine* 19, 1: 39–47.
- KUTALEK R. & PRINZ A. 2007. Witchcraft and violence: Aspects of distance and proximity. In VAN DONGEN E. & KUTALEK R. (Hg). *Facing distress: Distance and proximity in times of illness*. (Wiener Ethnomedizinische Reihe 4). Wien: LIT: 41–62.
- PARISEL P. & NZUZI L. 1995. Kinshasa. Walls that speak. *African Arts* 28, 3: 44–45.
- PAULLINI C. 1696. *Die heylsame Dreck-Apotheke*. Frankfurt am Main.
- PRINZ A. 1993. Ethnomedizin. In BERGMANN O. & STACHER A. (Hg) *Grundlagen für eine integrative Ganzheitsmedizin*. Wien: Facultas.
- 1994. Heilen bei den Serer im Senegal. Rationales und Irrationales am Beispiel einer traditionellen Heilkunde. *Labor Aktuell* 4: 5–9.
- 2001. *Pogax, the ritual bath of the Seereer*. *VEN. Viennese Ethnomedicine Newsletter* 3, 3: 13–15.
- 2002. Mihidis Drawing. *VEN. Viennese Ethnomedicine Newsletter* 4, 2: 15–18.
- 2003. Ethnomedical film work among the Azande, Part 1. *VEN Viennese Ethnomedicine Newsletter* 5, 2:10–15.
- 2004. Hunting among the Azande in Central Africa. *VEN Viennese Ethnomedicine Newsletter* 6, 2: 11–21.
- PRINZ A. & KUTALEK R. 2006. Oracles and divination objects of the Collection Ethnomedizin. *VEN. Viennese Ethnomedicine Newsletter*, 8, 2+3: 25–31.
- SCHAFFLER Y. 2006. Ethnomedizin: Tiere und tierische Substanzen in den Heilkunden, GEMEINDE HELDENBERG (Hg). *Echt tierisch*

- *Was sieht der Mensch im Tier? Katalog zur Ausstellung.* A – Heldenberg in Kleinwetzdorf: 52–59.
- 2009a. The Collection of the Unit Ethnomedicine and International Health. KUTALEK R. & PRINZ A. (eds). *Essays in Medical Anthropology. The Austrian Ethnomedical Society after Thirty Years.* (Wiener Ethnomedizinische Reihe 6). Wien, Münster: LIT: 29–48.
- 2009b. *Vodú? Das ist Sache der anderen! Kreolische Medizin, Spiritualität und Identität im Südwesten der Dominikanischen Republik.* Wien, Münster: LIT.
- SIGL E. 2009. Where Bulls and Tubers Dance. The Relation between Fertility, Dance and Garments in the Bolivian Central Andes. *VEN. Viennese Ethnomedicine Newsletter* 11, 2+3: 10–17.
- SIGL E. & MENDOZA SALAZAR D. 2012. *No se baila así no más ... Género, Poder, Política, Etnicidad, Clase, Religión y Biodiversidad en las Danzas del Altiplano Boliviano.* Bd. 1. La Paz: Greco.
- VIVEIROS DE CASTRO E. 1997. Die kosmologischen Pronomina und der indianische Perspektivismus. *Société Suisse des Américanistes* 61: 99–114.
- WEISSENBOCK A. 2001a. The Collection Ethnomedicine. *Viennese Ethnomedicine Newsletter* 3, 3: 7–11.
- 2001b. Shamanism and witchcraft in the paintings of M. Moke. *Viennese Ethnomedicine Newsletter* 4, 1: 13–15.
- 2004. Amulets in the Collection Ethnomedicine. *VEN Viennese Ethnomedicine Newsletter* 6, 3: 22–29.
- WERNER H. (Hg) 1994. *Mikrokosmos und Makrokosmos.* Okkulte Schriften von Paracelsus, Wiesbaden: Fourier.
- WÖRRLÉ B. 2002. *Heiler, Rituale und Patienten. Schamanismus in den Anden Ecuadors.* Berlin: Reimer.

Yvonne Schaffler bei ihrem Vortrag „Dramatische Aspekte von Heilung in Besessenheitsriten in der Dominikanischen Republik“ auf der 22. Fachkonferenz Ethnomedizin der AGEM, in Zusammenarbeit mit der ÖEG und EMLAAK (beide Wien) vom 4.–6. Dezember 2009 im Völkerkundemuseum Heidelberg zum Thema „Kultur, Medizin und Psychologie im Dialog II – Anwendungen und Advocacy im interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie & Medizin“ (Foto: EVELYN PUCHEGGER-EBNER)

Yvonne Schaffler (*1978), Dr. phil., Mag., studierte an der Universität Wien Kultur- und Sozialanthropologie. Seit 2003 mehrere Feldforschungen in der Dominikanischen Republik; 2009 Publikation der Dissertation „Vodú? Das ist Sache der anderen! Kreolische Medizin, Spiritualität und Identität im Südwesten der Dominikanischen Republik“ (Münster: LIT-Verlag). Seit 2006 freie- bzw. Projektmitarbeit an der Unit Ethnomedicine and International Health, Center for Public Health, Medizinische Universität Wien, seit 10/2011 im Rahmen einer Hertha-Firnberg-Stelle, finanziert vom Österreichischen Forschungsfonds (FWF).

Unit Ethnomedicine and International Health
 Institut für Allgemein- und Familienmedizin
 Medizinische Universität Wien
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien
 e-mail: yvonne.schaffler@meduniwien.ac.at